

NEW METHOD - AUTHENTICATION OF MOBILE DEVICE USER ON THE BASIS OF PSYCHOPHYSICAL FEATURES OF HIS BEHAVIOR**Yerbolov Yeldos,***Master student**Kazakh National Technical University named after K. I. Satbayev
22 Satbayev Street, 050013, Almaty City, Republic of Kazakhstan***Serbin Vasily***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor**Kazakh National Technical University named after K. I. Satbayev
22 Satbayev Street, 050013, Almaty City, Republic of Kazakhstan***НОВЫЙ МЕТОД – АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ПОВЕДЕНИЯ****Ерболов Елдос***Студент магистратуры**Казахский национальный исследовательский
технический университет имени К. И. Сатпаева
Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Сатпаева, 22/5***Сербин Василий***Кандидат технических наук, ассоциированный профессор**Казахский национальный исследовательский
технический университет имени К. И. Сатпаева
Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Сатпаева, 22/5***Abstract**

The author of the article considers a new method of authentication of mobile device users based on their psychophysical features of behavior. The paper analyzes the application of the method of small-frequency cepstral coefficients (MFCC) in speaker and speech recognition systems. The advantages of the MFCC method, such as taking into account the wave nature of the signal spectrum and its projection onto a chalk scale, are discussed in the context of security and usability of mobile devices. The author also analyzes the performance of a new authentication method, BehaviorID, by evaluating its performance on PC and Android. The results obtained confirm the effectiveness of the method and its promising potential in the field of cybersecurity.

Аннотация

Автор статьи рассматривает новый метод аутентификации пользователей мобильных устройств, основанный на их психофизических особенностях поведения. В работе проанализированы применение метода мел-частотных кепстральных коэффициентов (MFCC) в системах распознавания дикторов и речи. Преимущества метода MFCC, такие как учет волновой природы спектра сигнала и его проекция на мел-шкалу, обсуждаются в контексте обеспечения безопасности и удобства использования мобильных устройств. Автор также проводит анализ производительности нового метода аутентификации – BehaviorID, оценив его работу на базе ПК и Android. Полученные результаты подтверждают эффективность метода и его перспективность в области кибербезопасности.

Keywords: automation, business process, document management, electronic digital signature, EDS, management, organization.

Ключевые слова: Authentication, mobile devices, user behavior, ACS, BehaviorID, MFCC, security.

На сегодняшний день, мобильные устройства широко внедрены в бизнес-процессы, включая работу с корпоративными системами, обмен электронной почтой и осуществление банковских операций. Это приводит к хранению на таких устройствах большого объема конфиденциальной информации. Ключевым аспектом обеспечения безопасности такой информации является использование эффективных систем контроля удаленного доступа (СКУД), в том числе методов идентификации и аутентификации пользователей. Современные технологии аутентификации на основе анализа

поведения пользователя представляют собой перспективный подход в этой области [1]. Они базируются на сборе биометрических данных и выявлении уникальных моделей поведения, что позволяет анализировать различные аспекты взаимодействия пользователя с мобильными устройствами.

Традиционные методы идентификации, такие как PIN-коды или отпечатки пальцев, становятся более уязвимыми для взлома. В связи с этим, возрастает необходимость в разработке более безопасных и удобных способов проверки личности пользователей. Подход, основанный на анализе уникальных психофизических особенностей

поведения, представляет собой перспективное решение для повышения безопасности мобильных устройств.

Одним из сложных и интересных методов аутентификации, который объединяет физиологические и поведенческие аспекты, является применение биометрии по голосу. Технология распознавания голоса анализирует не только форму голосового тракта человека, но и индивидуальные особенности его речи, такие как интонация, скорость и акцент. Это помогает создать уникальный голосовой профиль для каждого человека [2]. Однако, голос человека может изменяться в зависимости от различных факторов, таких как возраст, эмоциональное состояние или здоровье, что делает этот метод не всегда абсолютно точным. Поэтому голосовая аутентификация часто используется в качестве дополнительного метода в системах безопасности, где требуется использование нескольких факторов для идентификации личности. Хотя

характеристики отдельных звуков могут быть уникальны для каждого человека, выделение их из общего звукового потока может быть сложным, а акустические параметры голоса не всегда полностью отражают анатомию речевого аппарата [3]. Эти факторы следует учитывать при внедрении голосовой идентификации в реальные бизнес-процессы.

В зависимости от области применения следует учитывать объем анализируемых данных, который пропорционален произведению частоты дискретизации, глубины звучания и длительности записи. На рисунке 1 показана зависимость размера односекундной записи от частоты дискретизации для различных значений глубины звучания. Для повышения скорости и точности процедуры аутентификации пользователя из записи рекомендуется удалить несодержательные отрезки в начале и конце записи.

Рис. 1. График зависимости размера односекундной записи от частоты дискретизации для различных значений глубины звучания

Одним из наиболее эффективных подходов в этой области является метод мел-частотных кепстральных коэффициентов (MFCC – Mel-frequency cepstral coefficients) [4]. Данный метод применяется как в системах распознавания дикторов, так и в системах распознавания речи. Преимуществом метода MFCC включают в себя учет волновой природы спектра сигнала, его проекцию на мел-шкалу, что позволяет учитывать особенности восприятия человека, а также возможность ограничения количества вычисляемых коэффициентов, обеспечивая масштабируемость анализируемых данных.

Входными данными алгоритма является последовательность отсчетов участка сигнала (фреймов). К этой последовательности применяется весовая функция и затем дискретное преобразование Фурье. Весовая функция используется для снижения искажений в результате применения Фурье-преобразования, вызванных конечным размером выборки. На практике для этой цели обычно применяется окно Хэмминга.

В последние годы было предложено множество систем аутентификации на основе поведения

для смартфонов, таких как MasterCard NuData, TwoSense.AI, BioSigID, OneSpan и Zighra. Эти решения могут быть сравнены по типам используемых поведенческих признаков, возможностям отслеживания/обновления поведенческого профиля человека и задействованным сенсорам устройств. Комплексные решения ACS, такие как MasterCard NuData, TwoSense.AI и OpenSpan, используют функции, основанные на местоположении, для противодействия атаке подмены в автономном режиме.

Чтобы обеспечить контекстно-зависимую аутентификацию на основе поведения на устройстве, нами было проанализировано применение BehaviorID (рис. 2). Он позволяет улучшить существующие методы аутентификации, включая дополнительные факторы безопасности. Мы провели анализ производительности метода BehaviorID с использованием прототипов на базе ПК и Android. Мы также изучили демонстрационную версию распознавания контекста использования для Android с использованием функции распознавания человеческой активности (HAR) [5].

Рис. 2. Процедура аутентификации пользователя с предлагаемым методом BehaviorID

На основе результатов экспериментов нами было обнаружено, что метод BehaviorID имеет высокую точность как для однофакторной, так и для многофакторной аутентификации. Это позволяет значительно снизить вероятность ложного принятия нецелевого пользователя и обеспечивает высокий уровень безопасности.

Отметим, что дополнительно мы сравнили производительность метода BehaviorID с другими современными методами аутентификации на основе поведения. Мы обнаружили, что BehaviorID обеспечивает аналогичные или даже более высокие значения точности, особенно в случае многомодальной аутентификации и долгосрочного отслеживания поведенческих шаблонов.

Таким образом, внедрение новых методов аутентификации на основе психофизических особенностей поведения пользователей мобильных устройств обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства использования. Эти методы могут быть эффективными, но требуют учета проблем приватности, технических ограничений и совместимости. В целом, они представляют перспективное направление для развития кибербезопасности.

Список литературы

1. Galkov A.V., Mashechkin I.V., Popov I.S. Behavioral model of text input in the task of mobile device user authentication. *Moscow University Bulletin. Series 15: Computational Mathematics and Cybernetics*; 2020. No. 3. [Published in Russian]
2. Kosarev V.E., Rusilo E.S. Biometrics in banks and factors hindering its development. *Financial Markets and Banks*; 2021. No. 3. [Published in Russian]
3. Rassokhin D.K., Lukashchik E.P. Two-factor biometric authentication system. *Caspian Journal: Management and High Technologies*; 2021. No. 4 (56). [Published in Russian]
4. Ivanov D.A., Nikitin A.P. Method of text-dependent voice authentication. *History and Archives*; 2016. No. 3 (5). [Published in Russian]
5. Levkovets D.V., Alexeyev I.V., Kasatkin D.P. User authentication based on behavior on mobile devices in various contexts of use. *Science Bulletin*; 2023. No. 7 (64). [Published in Russian]